

MÃ NHẬN DIỆN NGƯỜI ĐÓNG GÓP
VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU MỞ (ORCID)

OPEN RESEARCHER
AND CONTRIBUTOR IDENTIFIER

Từ tầm nhìn tới giá trị

Kế hoạch chiến lược 2022-2025 của ORCID

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 29/07/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://doi.org/10.23640/07243.16687207>

From Vision to Value

ORCID's 2022–2025 Strategic Plan

Từ tầm nhìn tới giá trị

Cốt lõi của trọng tâm chiến lược 2022-2025 của chúng tôi là **xây dựng cam kết và tham gia với ORCID** như một yếu tố cơ bản của trải nghiệm nghiên cứu, cả cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức thành viên.

Như trong tất cả mọi điều, kế hoạch chiến lược của chúng tôi phù hợp với các giá trị của ORCID: **Mở, Toàn diện, và Tin cậy.**

Giới thiệu

ORCID là một sáng kiến toàn cầu, sứ mệnh của nó là để xúc tác cho các kết nối minh bạch và tin cậy giữa các nhà nghiên cứu, những đóng góp, và các cơ sở liên kết của họ bằng việc cung cấp một mã nhận diện cho các cá nhân để sử dụng khi họ tham gia trong các hoạt động nghiên cứu, yên tâm, và đổi mới sáng tạo. Kể từ khi khởi xướng của chúng tôi vào năm 2012, ORCID đã tìm cách tạo ra giá trị cho cộng đồng nghiên cứu bằng việc xúc tác cho việc thu thập, kết nối, và sử dụng lại các mã nhận diện thường trực và siêu dữ liệu dưới sự kiểm soát cuối cùng của bản thân các nhà nghiên cứu. Sau khi đạt được điểm hòa vốn về tài chính vào cuối năm 2019, chúng tôi đã có một bước nhỏ quay lại với trọng tâm cải thiện các quy trình và các hệ thống nội bộ của chúng tôi sao cho chúng tôi có thể cung cấp nền tảng cho tính bền vững và khả năng phục hồi mà cộng đồng của chúng tôi kỳ vọng và xứng đáng từ chúng tôi trong tương lai.

Trong năm 2021, chúng tôi đã bắt tay vào một dự án nghiên cứu chuyên sâu về giá trị của người sử dụng và thành viên để lắng nghe các bên liên quan của chúng tôi, đảm bảo cho chiến lược của chúng tôi phù hợp với những gì cộng đồng của chúng tôi cần đến tiếp theo, và cần nhất từ chúng tôi.

Tài liệu này, *Từ tầm nhìn tới giá trị: Kế hoạch chiến lược 2022-2025 của ORCID*, là kết quả của công việc này và thiết lập các ưu tiên của chúng tôi cho pha phát triển tiếp theo của ORCID, gia tăng dần giá trị chúng tôi cung cấp cho các bên liên quan của chúng tôi, đồng thời duy trì trọng tâm vào 2 mục tiêu cốt lõi:

- 1.** Giảm nhẹ gánh nặng hành chính cho các nhà nghiên cứu
- 2.** Giúp các tổ chức thành viên của chúng tôi hiểu về tác động của nghiên cứu họ tạo thuận lợi hoặc cấp vốn.

Thúc đẩy các hành vi dẫn đến “vòng tròn đức hạnh” ORCID

Nghiên cứu gần đây của chúng tôi về Giá trị của Thành viên và Người sử dụng đã xác thực rằng ORCID đang đi đúng đường hướng liên quan đến tầm nhìn, sứ mệnh và cách tiếp cận tổng thể của chúng tôi. Nghiên cứu Giá trị cũng đã nhấn mạnh vai trò chính cho chúng tôi để tăng cường “vòng tròn đức hạnh” của việc sử dụng và áp dụng ORCID và mang lại giá trị hữu hình cho các bên liên quan của chúng tôi theo đường hướng đó, vì thế mở rộng tầm nhìn của chúng tôi về một thế giới nơi tất cả những người tham gia nghiên cứu, yên tâm và đổi mới sáng tạo đều được nhận diện và kết nối duy nhất với những đóng góp của họ xuyên suốt các ngành, biên giới và thời gian.

Nói một cách đơn giản hơn, các bản ghi (hồ sơ) ORCID và hệ thống tích hợp càng được nhập vào hoàn chỉnh, đầy đủ thì càng có nhiều giá trị các bên liên quan có thể thu được từ việc tham gia ORCID. Mục tiêu của chúng tôi là để tạo ra các điều kiện để cho phép điều này xảy ra.

Các luận điểm trọng tâm của kế hoạch này là bằng việc xây dựng cam kết và sự tham gia của các bên liên quan với ORCID, đến lượt chúng tôi sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho các nhà nghiên cứu cũng như các thành viên và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan khác, duy trì vĩnh viễn vòng tròn đức hạnh của ORCID.

1. Giảm gánh nặng hành chính
2. Hiểu tác động của nghiên cứu bạn tạo thuận lợi hoặc cấp vốn

Các luận điểm của chiến lược 2022-2025

Để xây dựng cam kết và tham gia với ORCID như một yếu tố cơ bản của trải nghiệm nghiên cứu, chúng tôi đã xác định 4 chủ đề chiến lược chính cho 3 năm tới.

Ở các trang sau bạn sẽ thấy vài sự thấu hiểu chính chúng tôi đã học hỏi được từ nghiên cứu của chúng tôi với các tổ chức thành viên và các nhà nghiên cứu, cũng như các ưu tiên hàng đầu trong từng chủ đề. Cùng nhau, các chủ đề đó, các hiểu biết, và các ưu tiên tạo nên một khung công việc theo đó chúng tôi sẽ tổ chức và ưu tiên cho các hoạt động của chúng tôi xuyên khắp tổ chức, cũng như để đo lường và truyền thông sự tiến bộ của chúng tôi với nhau và với cộng đồng của chúng tôi.

Gia tăng giá trị cho thành viên

Các hiểu biết chính

Nguồn hỗ trợ cơ chế thành viên lớn nhất của chúng tôi là từ các cơ sở nghiên cứu. Thường thì, các mục đích của họ phù hợp cao độ với của ORCID và họ hiểu và ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi.

Tuy nhiên, nhóm này đã nói với chúng tôi rằng là khó cho họ để hiện thực hóa giá trị đầy hứa hẹn của ORCID vì thiếu nguồn lực kỹ thuật và sự tinh thông để tích hợp, và khó thu hút số lượng lớn các nhà nghiên cứu của họ sử dụng ORCID.

Các ưu tiên chiến lược

Chúng tôi sẽ chủ động tích cực hơn cung cấp giá trị cho các cơ sở nghiên cứu thành viên, thay vì đơn giản xúc tác và kỳ vọng họ tích hợp với API của chúng tôi. Điều này sẽ bao gồm việc:

- Tiếp tục tự phát triển và cải thiện các dịch vụ giá trị gia tăng như Cổng điện tử Thành viên (Member Portal)
- Ưu đãi, đối tác với, và nếu cần thiết đầu tư các nguồn lực vào, các hệ thống nguồn mở và nhà cung cấp phổ biến nhất được các cơ sở học thuật sử dụng để đảm bảo họ có các tích hợp vượt trội tốt hơn.
- Làm việc với các tổ chức hạ tầng PID của các đồng nghiệp để dễ dàng hơn triển khai các trường hợp sử dụng liên các PID phổ biến.

Chúng tôi sẽ trang bị cho các thành viên của chúng tôi các cách thức hấp dẫn hơn để khuyến khích các nhà nghiên cứu của họ sử dụng ORCID, ví dụ bằng việc:

- Chia sẻ các thực hành tốt nhất và các câu chuyện thành công
- Tạo các tin nhắn và phụ lục đơn giản hơn, dễ dàng hơn để sử dụng lại
- Phát triển các thước đo và tính năng thể hiện những lợi ích của ORCID cho các nhà nghiên cứu, ví dụ như, tiết kiệm thời gian thông qua sử dụng lại dữ liệu

Chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức có ảnh hưởng như các nhà cấp vốn và các cơ quan chính phủ để khuyến khích sử dụng ORCID, ví dụ bằng việc:

- Áp dụng ORCID trong các chiến lược nghiên cứu quốc gia của họ
- Triển khai ORCID trong các tiến trình đánh giá và cấp vốn

Gia tăng giá trị cho nhà nghiên cứu

Các hiểu biết chính **Các ưu tiên chiến lược**

Trong khi hầu hết những người sử dụng của chúng tôi khá thỏa mãn với ORCID, nhiều nhà nghiên cứu đã có được mã nhận diện (ID) của họ hoặc vì họ đã được yêu cầu phải làm thế để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vì họ nghĩ nó có thể là hữu ích sau này.

Kết quả là, nhiều nhà nghiên cứu không hiểu “cái gì ở đó dành cho họ” để sử dụng ORCID, và vì thế không có động lực để đầu tư thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành và duy trì các bản ghi của họ.

Chúng tôi sẽ làm giảm nỗ lực các nhà nghiên cứu cần để đầu tư vào việc hoàn thành và cập nhật các bản ghi ORCID của họ, ví dụ, bằng việc:

- Cải thiện tiến trình công việc sao cho các bản ghi mặc định được cập nhật tự động, trong khi duy trì sự kiểm soát đầy đủ cho những ai muốn.
- Hướng dẫn người sử dụng các dịch vụ hữu dụng và phù hợp nhất để kết nối với các bản ghi của họ, dựa vào các yếu tố như ngành và vị trí.
- Nhằm mục tiêu, và nếu cần, đầu tư các nguồn lực vào, các tích hợp với các hệ thống nguồn mở và nhà cung cấp phổ biến nhất được các nhà nghiên cứu sử dụng còn chưa được tích hợp với ORCID.

Chúng tôi sẽ ưu đãi nhà nghiên cứu tham gia trong ORCID, ví dụ, bằng việc:

- Làm rõ các trường hợp sử dụng chính ORCID cho các nhà nghiên cứu và nêu bật những khác biệt của chúng tôi so với các hệ thống hồ sơ khác.
- Khuyến khích các tổ chức thành viên cập nhật và sử dụng lại dữ liệu ORCID để giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính và tiết kiệm thời gian của nhà nghiên cứu. Việc đơn giản thu thập các mã nhận diện ORCID là không đủ.
- Phát triển các thước đo, tính năng và trường hợp điển hình để minh họa tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và nỗ lực thông qua việc sử dụng ORCID.
- Khám phá các trường hợp sử dụng mới cung cấp giá trị gia tăng cho nhà nghiên cứu, ví dụ, xác thực, xuất dữ liệu phong phú hơn.

Gia tăng sự tham gia toàn cầu

Các hiểu biết chính Các ưu tiên chiến lược

Việc triệt để sử dụng ORCID vốn dĩ đã có sẵn trong sứ mệnh của chúng tôi, và các tổ chức thành viên hiện hành của chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng khi ORCID được sử dụng triệt để khắp trên thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù ORCID có sự tham gia tốt giữa các nhà nghiên cứu ở hầu hết các phần của thế giới, cơ chế thành viên còn thiếu các vùng địa lý chính, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và nhiều nơi ở Bán cầu Nam.

Để thúc đẩy cơ chế thành viên ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, chúng tôi sẽ dịch chuyển từ một cấu trúc có phí dựa vào sự bình đẳng (mọi người trả tiền y hệt nhau) sang một cấu trúc dựa vào sự công bằng (các khoản phí được điều chỉnh theo khả năng chi trả của khu vực) trong khi cũng hỗ trợ để phát triển sự tinh thông bản địa và các cộng đồng thực hành.

Trong khi tiếp tục khuyến khích sự tham gia của các nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi, chúng tôi sẽ tập trung các nỗ lực của chúng tôi vào việc phát triển cơ chế thành viên tổ chức ở các quốc gia nơi mà:

- Chúng tôi tin tưởng chúng tôi có tiềm năng nhất để phát triển cơ chế thành viên mới dựa vào các yếu tố như cường độ nghiên cứu và sự tham gia hiện hành của các nhà nghiên cứu trong ORCID.
- Có sự phù hợp tự nhiên các giá trị ORCID và các chuẩn mực nghiên cứu.

Chúng tôi được chuẩn bị để phát triển các mô hình đối tác mới với các tổ chức quốc gia hoặc khu vực để có cả kiến thức và các nguồn lực bản địa để thúc đẩy tăng trưởng thành viên tổ chức tại các địa điểm của họ.

Giữ vững niềm tin và liêm chính

Các hiểu biết chính Các ưu tiên chiến lược

Hiện hành ORCID thụ hưởng các mức độ tin cậy cao từ các tổ chức thành viên và các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, để giữ vững lòng tin này, chúng tôi cần luôn giám sát và quản lý các rủi ro chính về tài chính, uy tín và công nghệ.

Để tránh rủi ro danh tiếng mới nổi, chúng tôi sẽ thực hiện một cách tiếp cận chủ động tích cực hơn để cải thiện chất lượng dữ liệu, ví dụ, bằng việc:

- Truyền thông và làm rõ mô hình tin cậy của ORCID.
- Áp dụng các kỹ thuật như máy học để giảm thiểu nội dung không liên quan hoặc lạm dụng như thư rác
- Làm việc với các thành viên để huy động cộng đồng làm các báo cáo về các vấn đề chất lượng dữ liệu như đúp bản hoặc các bản ghi gian lận.

Để làm thỏa mãn các kỳ vọng về độ tin cậy hạ tầng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cải thiện khả năng phục hồi thông qua các phương tiện như việc:

- Chuyển việc đặt chỗ lưu trữ của chúng tôi lên đám mây và triển khai kiến trúc về tính sẵn sàng cao
- Đẩy mạnh trò chơi an ninh không gian mạng thông qua, ví dụ, thường xuyên kiểm tra thâm nhập, các chứng chỉ bảo mật.

Để đảm bảo tính bền vững dài lâu của ORCID và dự báo trước các đầu tư cần thiết hoặc các cú sốc tài chính trong tương lai, chúng tôi cần tăng cường dự trữ ORCID, ví dụ, thông qua việc:

- Tiếp tục mở rộng quy mô thành viên mới thông qua quan hệ đối tác với các hội đoàn.
- Thường xuyên rà soát lại và tinh chỉnh các khoản phí của chúng tôi cho phù hợp với sự phát triển chi phí.
- Tiếp tục thúc đẩy các cơ hội hoạt động hiệu quả.

Hướng tới sự tham gia toàn cầu số lượng lớn

Các hiểu biết chính thông tin cho chiến lược của chúng tôi

Việc lập kế hoạch chiến lược của chúng tôi được cộng đồng của chúng tôi thông tin

Chúng tôi đã tiến hành một dự án nghiên cứu giá trị của thành viên trong vài tháng đầu năm 2021 để hiểu tốt hơn các tổ chức và hội đoàn thành viên nào dẫn đầu giá trị về ORCID và chúng tôi có thể làm gì để giúp họ tốt hơn nhằm đạt được các mục tiêu của họ. Chúng tôi cũng đã khảo sát những người sử dụng của chúng tôi, thu thập hơn 40.000 câu trả lời, và đã tiến hành các cuộc phỏng vấn được lựa chọn sau đó.

Chúng tôi đã sử dụng các hiểu biết từ công việc này để thông tin cho các chủ đề chiến lược của chúng tôi, các hoạt động trong các chủ đề đó, và lên khung cho các lựa chọn chính chúng tôi cần thực hiện.

Các hiểu biết chính từ nghiên cứu giá trị của thành viên

ORCID được từng trong số các nhóm các bên liên quan chủ chốt của nó hỗ trợ mạnh.

Các nhóm các bên liên quan chủ chốt của chúng tôi có các mục tiêu tương tự đối với cơ chế thành viên ORCID.

ORCID là phù hợp tốt với các mục tiêu chiến lược của các thành viên, nhưng thực sự nhận thấy các lợi ích là thách thức hơn.

Sự hài lòng của thành viên thay đổi tùy theo thời hạn thành viên và liệu có hay không sự tích hợp.

Các rào cản chính để áp dụng nằm trong các tổ chức thành viên.

Các bản ghi được nhập liệu tốt hơn và tích hợp dễ hơn là chìa khóa để hoàn thành lời hứa của ORCID.

Hầu hết các thành viên nghĩ rằng ORCID có thể tin cậy được với dữ liệu của họ và của các nhà nghiên cứu.

Rất ít các thành viên quan tâm tới chi phí thành viên ORCID, tuy nhiên hội đoàn sẽ đánh giá cao sự linh hoạt hơn trong việc định giá.

Cho tới nay hầu hết lợi ích của cơ chế thành viên hiện hành là quyền truy cập tới API thành viên.

Các tổ chức thành viên ORCID nghĩ, rất quan trọng rằng ORCID được áp dụng triệt để khắp trên thế giới.

Các hiểu biết chính từ nghiên cứu giá trị của người sử dụng

1. Mọi người khá hạnh phúc với ORCID.
2. Tính khả dụng vẫn là một vấn đề.
3. Các tác phẩm vẫn là chìa khóa cho trải nghiệm ORCID.
4. Người sử dụng lúng túng về ORCID là gì, nó làm gì và các tính năng nào nó cung cấp.
5. Chúng tôi có một số người sử dụng đã tạo ra ORCID của họ vì họ được yêu cầu phải gửi bản thảo hoặc nộp đơn đề xuất cấp vốn.
6. Nhiều người sử dụng nghĩ ORCID là một hồ sơ học thuật (hoặc nên là).

CÁC TÁC GIẢ:

- Chris Shillum
- Julie Petro
- Tom Demeranville
- Sarah Hershberger
- Will Simpson
- Ivo Wijnbergen

Các tác giả đặc biệt biết ơn Hội đồng quản trị ORCID vì sự thấu hiểu và rõ ràng của họ trong việc tinh chỉnh các ưu tiên chiến lược của chúng tôi; tất cả các tổ chức thành viên và lãnh đạo hội đoàn đã tham gia Nghiên cứu Giá trị Thành viên, và tất cả những người sử dụng ORCID đã tham gia Nghiên cứu Giá trị Người sử dụng.

Đi từ tầm nhìn tới giá trị: mang lại giá trị cho tầm nhìn của bạn

ORCID và cộng đồng các nhà nghiên cứu và các tổ chức thành viên của chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành rất nhiều điều trong gần 10 năm ngắn ngủi kể từ khi chúng tôi đã khởi xướng sổ đăng ký của chúng tôi vào tháng 10/2012. Số lượng lớn tham gia trên toàn cầu chỉ ra tầm nhìn của chúng tôi đã cộng hưởng nhiều như thế nào, và chúng tôi cam kết xúc tác cho cộng đồng của chúng tôi để hiện thực hóa giá trị tầm nhìn họ đã đầu tư vào.

Chúng tôi hướng tới sự cộng tác toàn cầu tiếp tục trong giai đoạn 2022-2025 khi chúng tôi đi từ Tầm nhìn tới Giá trị và xây dựng cam kết

và tham gia với ORCID như một yếu tố cơ bản của trải nghiệm nghiên cứu, cả cho các nhà nghiên cứu và các thành viên.

Chúng tôi mời bạn đi theo sự tiến bộ của chúng tôi trên blog của chúng tôi, Lộ trình Sản phẩm của chúng tôi, và các báo cáo thường niên của chúng tôi.

Văn bản của tài liệu này được xuất bản theo giấy phép CC0. Các hình ảnh và các dấu có thể phải tuân theo bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu. <https://doi.org/10.23640/07243.16687207>